

13-14 червня 2024 року, Національний університет «Одеська політехніка»

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. М.Є. ЖУКОВСЬКОГО "ХАІ"
ОДЕСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ
ЖУРНАЛІСТІВ УКРАЇНИ**

МАТЕРІАЛИ

**Міжнародної науково-практичної конференції
«УКРАЇНА У СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНОМУ ПРОСТОРІ»**

13-14 червня 2024 року, м. Одеса

ОДЕСА - 2024

УДК 342.5 (477)

Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Україна у сучасному міжнародному просторі» містить тези наукових праць, у яких розглядаються: історія дипломатії та зовнішньої політики; міжнародне право та порівняльне правознавство; публічне управління та адміністрування. Особливу увагу приділено питанням суспільної комунікації та проблемам соціально-культурного і економічного розвитку. Також розглянуто проблематику зовнішньої політики України та міжнародних відносин. Не залишилися осторонь питання впливу повномасштабного вторгнення на територію України на світовий розвиток та нові світові реалії в умовах військової агресії російської федерації.

Редакційна колегія:

Марущак В. П. – доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри державознавства, права та європейської інтеграції

Національного університету «Одеська політехніка»

Шапиро Я. Д. - директор U-Nation, амбасадор Агенції регіонального розвитку Одеської області

Іщенко І. В. - доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара

Красножон Л. – доктор економічних наук, завідувач кафедри економіки Університету Лойоли (Новий Орлеан, США)

Фурман А. А. - доктор психол. наук, професор, директор Інституту гуманітарних наук Національного університету «Одеська політехніка»

Прокопович І. В. – доктор техн. наук, професор, директор ННІ медичної інженерії Національного університету «Одеська політехніка»

Чістякова І. М. – кандидат філософських наук, доцент, завідувачка кафедри міжнародних відносин та права Національного університету «Одеська політехніка»

Прилуцька А. Є. – канд. філос. наук, проф. ХАІ, завідувачка кафедри документознавства та української мови Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ»

Гегечкорі О. В. – доцент кафедри соціальних та правових дисциплін Національної академії Національної гвардії України

Смолякова І. Д. – канд. пед. наук, доцент каф. фізкультури та спорту Національного університету «Одеська політехніка»

Кудлай І. В. – ст. викладач кафедри міжнародних відносин та права Національного університету «Одеська політехніка» (відповідальний секретар)

Рецензенти:

Пахомова Т. І. – доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування та розвитку територій НН Інституту публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка»

Ніколіна І. І. – кандидат наук з державного управління, доцент кафедри менеджменту та адміністрування Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету

Україна у сучасному міжнародному просторі: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 червня 2024 р., м. Одеса). Одеса: Одеська політехніка, 2024. 138 с.

©Колектив авторів, 2024

ISBN 978-966-8019-73-9

Одеська політехніка, 2024

СЕКЦІЯ 4 ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

Кубко В. П.

канд. філос. наук, доцент кафедри міжнародних відносин та права
Національний університет «Одеська політехніка»

Балахтар Д. В.

здобувач вищої освіти IV курсу за ОП
«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
Національний університет «Одеська політехніка»
м. Одеса, Україна

СТРАТЕГІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СПІВПРАЦІ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ

Стратегічні комунікації є невід’ємними та ефективними механізмами зовнішньої політики та національної безпеки провідних держав світу та міжнародних організацій і інституцій (НАТО, ЄС тощо). У геополітичному контексті вони є сукупністю дій з формування у цільовій аудиторії необхідних уявлень (образів) і завдяки цьому забезпечують політику держави за межами національних кордонів.

Згідно з Доктриною інформаційної безпеки України стратегічні комунікації – це скоординоване і належне використання комунікативних можливостей держави – публічної дипломатії, зв’язків із громадськістю, військових зв’язків, інформаційних та психологічних операцій, заходів, спрямованих на просування цілей держави [1].

Стратегічні комунікації є важливим інструментом поглиблення діалогу та співробітництва між ЄС та Україною на шляху до набуття членства. По-перше, вони синхронізують цінності та орієнтації внутрішньої та зовнішньої громадськості відносно змісту та напрямків євроінтеграції. По-друге, формують передумови відкритості взаємодії України та ЄС щодо модернізації політичної системи [4, с. 106].

У 2016 р. прийнято Глобальну стратегію ЄС, спрямовану на посилення військового, промислового й цивільного вимірів співробітництва ЄС у сфері безпеки та оборони, мета якої полягала в тому, щоб забезпечити широку стратегічну структуру, за допомогою якої ЄС

повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору. Також відповідна стратегічна мета знайшла своє відображення у Стратегії зовнішньополітичної діяльності України, затвердженої Указом Президента України від 26 серпня 2021 р. № 448 [2].

Водночас повномасштабна збройна агресія російської федерації проти України, яка розпочалася 24 лютого 2022 р., докорінним чином прискорила курс держави на вступ до Європейського Союзу.

Президент України підписав 28 лютого 2022 р. офіційну заявку на вступ України до Європейського Союзу. У відповідь на звернення Ради Європейського Союзу Європейська Комісія розпочала підготовку оцінки стану реформ для отримання Україною статусу держави – кандидата на членство в Європейському Союзі. Лідери 27 держав – членів Європейського Союзу ухвалили 23 червня 2022 р. рішення про надання Україні статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. Статус кандидата офіційно запускає процес набуття Україною членства в Європейському Союзі і відповідно матиме вплив на комунікаційну складову.

Також уряд України схвалив Стратегію комунікації з питань європейської інтеграції України на період до 2026 року, а також Операційний план її реалізації у 2022-2024 роках. Основною метою Стратегії є утвердження в українському і європейському суспільстві свідомої підтримки набуття повноправного членства України в Європейському Союзі, інтеграції в європейський економічний, культурний і політичний простір та здійснення внутрішніх реформ і перетворень, спрямованих до вільного, справедливого, демократичного, успішного суспільства, що спирається на європейські цінності (за матеріалами: <https://minjust.gov.ua>).

За період дії згаданої Стратегії комунікації було сформовано урядову комунікаційну інфраструктуру щодо європейської інтеграції. Зокрема, за підтримки проєктів міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу було створено такі нові комунікаційні платформи: «Пульс Угоди» – урядова онлайн-система моніторингу реалізації операційного плану із виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони; «Євроінтеграційний портал» – офіційний вебсайт, присвячений європейській інтеграції України;

«Євроінтеграційний дайджест» – добірка основних новин за тиждень про європейську інтеграцію України тощо. Зазначені інформаційні ресурси мають достатню динаміку новинного наповнення та різноманітність форматів євроінтеграційного контенту [3].

Для підвищення рівня інформованості громадянського суспільства України про зміст та напрями євроінтеграції функціонує онлайн-платформа громадянського суспільства (вебсайт: <https://eu-ua.kmu.gov.ua/platforma-gromadyanskogo-suspilstva>).

Підвищення ефективності стратегічних комунікацій у протидії гібридним загрозам і веденню агресивної політики росії та визнання її агресором із боку країн-членів ЄС, а також нарощування потенціалу стратегічних комунікацій у співпраці України і ЄС визначають подальшу пріоритетність обраної стратегії.

Таким чином, стратегічні комунікації є унікальним методом геополітики держави. Вони виконують конкретні функції в межах як внутрішніх, так і зовнішньополітичних дій держави.

Література:

1 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року «Про Доктрину інформаційної безпеки України»: Указ Президента України №47/2017. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/47/2017> (дата звернення 26.05.2024).

2 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 липня 2021 року «Про Стратегію зовнішньополітичної діяльності України»: Указ Президента України від 26 серпня 2021 року № 448/2021. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/4482021-40017> (дата звернення: 22.05.2024).

3 Стратегія комунікації з питань європейської інтеграції України на період до 2026 року: схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2022 р. № 1155-р. URL: <https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-skhvalennia-stratehii-komunikatsii-z-pytan-ievropeiskoi-intehratsii-ukrainy-na-period-do-2026-t91222> (дата звернення: 22.05.2024).

4 Хорішко Л. С. Стратегічні комунікації України в контексті євроінтеграції. Політикус: наук. журнал. 2022. Спецвипуск. С. 106-111.

5 A Strategic Compass for the EU. EEAS factsheet. URL: https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/documents/2022-03-21_strategic_compass-factsheet.pdf (Last accessed: 22.05.2024).

6 European Union Institute for Security Studies. EU strategic communications with a view to counteracting propaganda. European Parliament. 2016. URL: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/578008/EXPO_IDA\(2016\)578008_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/578008/EXPO_IDA(2016)578008_EN.pdf) (Last accessed: 22.05.2024).

Кубко В. П.

канд. філос. наук, доцент кафедри міжнародних відносин та права
Національний університет «Одеська політехніка»

Даніла Д.

здобувач вищої освіти IV курсу за ОП
«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
Національний університет «Одеська політехніка»
м. Одеса, Україна

АСИМЕТРИЯ В СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ КОНФЛІКТАХ

Сучасні міжнародні відносини характеризуються нетиповими для попередніх періодів явищами та процесами, серед яких важливе місце посідають асиметричні конфлікти, які супроводжуються стійкою конфронтацією держав та недержавних акторів, особливо у військово-політичній сфері.

Асиметрія в міжнародних відносинах – це відносини між міжнародними суб'єктами різної геополітичної ваги (різного рівня міжнародного впливу), коли одна сторона значно переважає за основними параметрами іншу або, маючи таку перевагу в одних показниках, значно поступається в інших.

Сам термін «асиметричні відносини» спочатку мав військово-стратегічне значення і застосовувався у розробках Пентагона ще у добу «холодної війни» і значно пізніше був введений в обіг міжнародної політичної науки.

Особливості концепту асиметрії у політичній науці досліджував вітчизняний учений І. Дерев'яноко. Автор зазначив, що у більш загальному